

STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA A JEJ LIMITY PRI VÝSLUCHU TRAUMATIZOVANÝCH OBETÍ NÁSILNEJ KRIMINALITY

STRATEGIC COMMUNICATION AND ITS CONSTRAINTS DURING INTERROGATIONS OF TRAUMATIZED VICTIMS OF VIOLENT OFFENSES

PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Anotácia: Príspevok reflektuje prienik psychológie traumy a vyšetrovacej praxe v kontexte násilnej kriminality na Slovensku. Ústrednou výskumnou otázkou je, ako modifikácia komunikačného prístupu vyšetrovateľa ovplyvňuje kvalitu naratívnej integrity traumatizovanej obete. Príspevok vychádza z predpokladu, že tradičné, direktívne metódy výsluchu zlyhávajú pri kontakte s fragmentovanou pamäťou obete a vedú k sekundárnej viktimizácii. Na základe analýzy dostupných empirických výskumov, platného legislatívneho rámca a odbornej literatúry autor analyzuje prínos kognitívneho interview a prístupu zameraného na traumy ako nástrojov na zvýšenie informačnej výťažnosti výsluchu pri súčasnom zachovaní psychosociálnej integrity obete. Príspevok poukazuje na štrukturálnu medzeru medzi normatívnym rámcom ochrany obetí a aplikačnou praxou výsluchového procesu a formuluje konkrétne odporúčania pre interdisciplinárnu prax.

Kľúčové slová: traumatizovaná obeť, kognitívne interview, sekundárna viktimizácia, naratívna integrita, výsluch, psychosociálna práca

Annotation: This paper reflects on the intersection of trauma psychology and investigative practice within the context of violent crime in Slovakia. The central research question examines how modifications in an investigator's communicative approach influence the quality of a traumatized victim's narrative integrity. The paper is based on the premise that traditional, directive interrogation methods fail when encountering a victim's fragmented memory and lead to secondary victimization. Based on an analysis of available empirical research, the current legislative framework, and professional literature, the author analyses the benefits of the cognitive interview and trauma-informed approaches as tools to increase the information yield of the interview while maintaining the victim's psychosocial integrity. The contribution highlights a structural gap between the normative framework of victim protection and the applied practice of the interviewing process, formulating specific recommendations for interdisciplinary practice.

Keywords: Traumatized victim, cognitive interview, secondary victimization, narrative integrity, investigative interview, psychosocial work.

Úvod

Ústredný výskumný problém predkladaného príspevku vychádza z empiricky doloženého napätia medzi dvoma legitímnymi, avšak v aplikačnej praxi často kolízne pôsobiacimi požiadavkami: požiadavkou na maximalizáciu informačnej výťažnosti výsluchového procesu na jednej strane a požiadavkou na ochranu psychosociálnej integrity traumatizovanej obete násilnej kriminality na strane druhej. Tradičné, direktívne metódy výsluchu, historicky orientované na rýchle získanie procesne použiteľných informácií, produkujú pri kontakte s traumatizovanou obeťou paradoxný efekt: namiesto zvýšenia informačného výnosu generujú kognitívnu záťaž, ktorá vedie k fragmentácii výpovede, zvyšuje riziko falošných spomienok a v krajných prípadoch spôsobuje opätovné sprítomnenie traumy, čím sa zároveň znehodnocuje procesná hodnota získaných informácií.

Závažnosť tohto problému dokumentujú výsledky výskumu realizovaného na vzorke 239 vyšetrovateľov Policajného zboru SR, ktorý mapoval postupy a postoje vyšetrovateľov v prípadoch násilia páchaného na ženách. Z jeho záverov vyplýva, že až v 86 % prípadov vyšetrovania sexuálneho násilia bolo nutné opakovať výsluch poškodenej, čo je priamym indikátorom nedostatočnej informačnej výťažnosti prvotnej výpovede (Očenášová et al., 2017, s. 30–40). Opakovaný výsluch pritom nepredstavuje len procesné zaťaženie, ale predovšetkým zdroj sekundárnej viktimizácie, teda druhotného zraňovania obete, ku ktorému dochádza v dôsledku necitlivého konania orgánov verejnej moci (zákon č. 274/2017 Z. z., § 2 ods. 1 písm. f). Problém má zároveň systémovú dimenziu, ktorú dokumentujú postoje samotných vyšetrovateľov. Z citovaného výskumu vyplýva, že až 39 % respondentov sa buď nevedelo vyjadriť, alebo súhlasilo s tvrdeniami o seba-obviňovaní žien ako obetí sexuálneho násilia a o prenášaní zodpovednosti na obeť. Podobný pomer bol zaznamenaný aj pri otázke týkajúcej sa vyzývavého oblečenia a správania obetí (Očenášová et al., 2017, s. 46–53). Tieto zistenia sú klinicky závažné, pretože pretrvávajúce mýty o sexuálnom násilí priamo ovplyvňujú komunikačný prístup vyšetrovateľa k obeti a tým aj kvalitu získanej výpovede.

Výskumný problém je zakotvený v širšom kontexte prevalencie násilnej kriminality na Slovensku. Reprezentatívny výskum sexuálneho násilia páchaného na ženách z roku 2017, realizovaný na vzorke 2 119 respondentiek vo veku 18 až 70 rokov, dokumentuje, že celkovo až 110 000 žien na Slovensku je možnými obeťami sexuálneho násilia (Očenášová a Michalík, 2017, s. 18–20). Z tohto počtu zažilo sexuálne násilie opakovane až 61,7 % žien, pričom v 60 % prípadov išlo o rovnakého páchatel'a. Alarmujúce je, že 38 % žien zažilo sexuálne násilie v partnerskom vzťahu, čo v prepočte predstavuje okolo 30 000 žien na Slovensku. Narastajúce požiadavky vyšetrovateľov PZ poukazujú na potrebu rozšírenia ich vzdelávania. Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov síce zakotvuje povinnosť orgánov činných v trestnom konaní postupovať tak, aby obeť nespôsobovali druhotnú traumu, pričom im ukladá správať sa „ohľaduplne, profesionálne a s rešpektom“ (§ 3 ods. 3), avšak konkrétna operacionalizácia tejto povinnosti na úrovni komunikačných techník zostáva v aplikačnej praxi nedostatočne rozpracovaná. Táto medzera medzi normatívnym rámcom a aplikačnou praxou predstavuje jadro výskumného problému predkladaného príspevku. Aktuálna situácia na útvaroch Policajného zboru je taká, že vyšetrovatelia spravidla nemajú k dispozícii miestnosti pre špeciálne potreby obetí s dostatočným technickým a materiálnym vybavením, pričom výsluch prebieha v štandardných výsluchových miestnostiach, resp. kanceláriách vyšetrovateľov, ktoré celkom jednoznačne nemajú potrebnú taktickú vizualizáciu.

Osobitný rozmer etickej dimenzie výskumného problému je zakotvený v Príručke k etickému kódexu príslušníka Policajného zboru (Dinušová, 2023, s. 9), ktorá explicitne uvádza, že profesionálnosť v policajnom povolani zahŕňa okrem fyzických zručností a odborných kompetencií tiež etické, sociálne a psychologické spôsobilosti, ktoré sú východiskom pre správne rozhodnutia v nejednoznačných a hraničných situáciách. Výsluch traumatizovanej obete násilnej kriminality predstavuje práve takúto hraničnú situáciu, v ktorej sú psychologické a komunikačné spôsobilosti vyšetrovateľa rovnako dôležité ako jeho právne a kriminalistické znalosti. Dinušová (2022, s. 17) ďalej dokumentuje, že nízka dôveryhodnosť PZ môže vplývať na nižšiu mieru oznamovania trestnej činnosti a slabšiu kooperáciu s občanom, pričom občania sa zdráhajú vypovedať, nenahlasujú trestnú činnosť a nespolupracujú s políciou. Tento mechanizmus má priamy dopad na výskumný problém: traumatizovaná obeť, ktorá vníma PZ ako nedôveryhodný subjekt, prichádza na výsluch s predaktivovanou stresovou reakciou, čo ešte pred samotným začiatkom výsluchového rozhovoru znižuje jej schopnosť poskytnúť koherentnú výpoveď. Systémovú dimenziu výskumného problému v rovine prevencie sekundárnej viktimizácie dokumentuje Krásná (2019, s. 91–100), ktorá na základe analýzy aplikačnej praxe identifikuje prevenciu sekundárnej viktimizácie ako kľúčovú výzvu pre

orgány činné v trestnom konaní a poukazuje na skutočnosť, že sekundárna viktimizácia nie je len individuálnym zlyhaním konkrétneho vyšetrovateľa, ale systémovým problémom, ktorý vyžaduje inštitucionálnu odpoveď na úrovni vzdelávania, metodického vedenia a organizačnej kultúry PZ.

Výskumná otázka príspevku znie: *Ako modifikácia komunikačného prístupu vyšetrovateľa ovplyvňuje kvalitu naratívnej integrity traumatizovanej obete násilnej kriminality?* Pojem naratívna integrita je v tomto kontexte chápaný ako schopnosť obete poskytnúť koherentnú, vnútorne konzistentnú a informatívne hodnotnú výpoveď, ktorá nie je deformovaná kognitívnym zaťažením vyplývajúcim z nevhodne vedeného výsluchového procesu.

Na základe analýzy dostupnej odbornej literatúry a platného právneho rámca sú formulované dve pracovné hypotézy. Hypotéza 1: *Implementácia prvkov emocionálnej validácie a aktívneho počúvania do štruktúry výsluchového rozhovoru významne znižuje kognitívnu záťaž obete, čím vytvára podmienky pre vybavenie širšieho spektra pamäťových detailov bez zvýšeného rizika ich skreslenia.* Hypotéza 2: *Strategické využitie ticha a minimalizácia direktívnych, uzatvorených otázok eliminuje riziko konfabulácií vznikajúcich ako reakcia na percipovaný tlak na výkon zo strany vyšetrovateľa.*

Neurobiológia a psychológia traumy

Pochopenie špecifik pamäťového spracovania traumatickej udalosti predstavuje nevyhnutný predpoklad pre konceptualizáciu akejkoľvek strategickej komunikácie s obeťou násilnej kriminality. Extrémna stresová reakcia aktivuje os hypotalamus–hypofýza–nadobličky (HPA os), čo vedie k masívnemu uvoľneniu stresových hormónov – kortizolu a adrenalínu. Tieto neurochemické zmeny majú priamy dopad na funkciu hipokampu, štruktúry mozgu zodpovednej za konsolidáciu explicitnej, deklaratívnej pamäte, teda za ukladanie udalostí v ich časovej a priestorovej súvislosti (van der Kolk, 2014). Dôsledkom tejto neurobiologickej kaskády je, že traumatická udalosť nie je v pamäti uložená ako lineárny, chronologicky usporiadaný naratív, ale ako súbor senzorických fragmentov: izolovaných vizuálnych zábleskových spomienok, zvukov, pachov, telesných vnemov a emocionálnych stavov. Tieto fragmenty sú uložené predovšetkým prostredníctvom amygdaly, ktorá funguje ako centrum emocionálneho spracovania a je pri traumatickom zážitku hyperaktivovaná (Brewin, 2001). Neurobiologický mechanizmus má zásadné implikácie pre výsluchovú prax. Požiadavka na chronologicky usporiadanú výpoveď, ktorá je implicitnou alebo explicitnou súčasťou tradičných výsluchových protokolov, je v priamom rozpore s tým, akým spôsobom je traumatická pamäť organizovaná. Namiesto toho, aby vyšetrovateľ postupoval od začiatku udalosti k jej koncu, je z hľadiska neuropsychológie efektívnejšie pracovať s tými pamäťovými stopami, ku ktorým má obeť v danom momente najľahší prístup, a postupne z nich rekonštruovať širší kontext udalosti (Fisher a Geiselman, 1992).

Okrem fragmentácie pamäte je pre traumatizovanú obeť charakteristický výskyt obranných psychologických mechanizmov, predovšetkým disociácie. Disociácia predstavuje emocionálne odpojenie od prežívaného zážitku, ktoré slúži ako ochranný mechanizmus psychiky pred neznesiteľnou intenzitou traumatického prežitia (Herman, 1997). Reakcia zamrznutia je evolučne podmienená odpoveď autonómneho nervového systému na situáciu, v ktorej útok ani útek nie sú možné. Fyziologicky ide o aktiváciu dorzálného vagu, čo vedie k zníženiu srdcovej frekvencie, poklesu krvného tlaku a celkovej imobilizácii (Porges, 2011). Klinicky závažným problémom je skutočnosť, že oba tieto mechanizmy – disociácia aj zamrznutie – sú v praxi orgánov činných v trestnom konaní opakovane mylne interpretované ako prejavy nedostatočnej kooperácie, klamstva alebo nedôveryhodnosti výpovede. Táto mylná

interpretácia má priamy dopad na kvalitu vyšetrovania a zároveň predstavuje jeden z primárnych zdrojov sekundárnej viktimizácie. Práve necitlivý prístup vyšetrovateľov, ktorý nezohľadňuje psychologické špecifiká traumatickej reakcie, patrí medzi najvýznamnejšie zdroje druhotného zraňovania obetí sexuálnych trestných činov.

Osobitná pozornosť musí byť venovaná obetiam, u ktorých sa rozvinula posttraumatická stresová porucha (PTSD). Táto diagnostická kategória, zaradená v Medzinárodnej klasifikácii chorôb (MKCH-10) od bodu F43, sa vyznačuje súborom symptómov, ktoré priamo ovplyvňujú schopnosť obete podať koherentnú výpoveď. Patria sem intrúzie – nedobrovoľné, živé znovuprežívanie traumatickej udalosti –, vyhybavé správanie, hyperarousal a kognitívne zmeny vrátane porúch pamäte a koncentrácie. Pre výsluchovú prax je kľúčové, že samotný výsluch môže u obete s PTSD spustiť intruzívnu epizódu, počas ktorej obeť prestáva byť prítomná v aktuálnej situácii a psychicky sa vracia do traumatickej udalosti. Vyšetrovateľ, ktorý nie je oboznámený s fenomenológiou PTSD, môže svojou reakciou na intruzívnu epizódu situáciu ešte zhoršiť, čím sa výpoveď stáva nielen procesne nepoužiteľnou, ale zároveň dochádza k ďalšiemu poškodeniu psychického zdravia obete.

Budovanie rapportu a psychosociálneho bezpečia

Prvým a fundamentálnym pilierom strategickej komunikácie s traumatizovanou obeťou je vytvorenie psychosociálneho vzťahu dôvery, v anglofónnej literatúre označovaného pojmom *rapport*. Tento vzťah nie je len etickým imperatívom, ale má priamy funkčný dopad na kvalitu získaných informácií: v prostredí psychologickkej bezpečnosti je aktivita amygdaly znížená, čo umožňuje lepší prístup k hipokampálnym pamäťovým stopám (van der Kolk, 2014). Budovanie rapportu predpokladá niekoľko konkrétnych intervencií. V rovine fyzického prostredia ide predovšetkým o redukciu mocenskej asymetrie, ktorá je inherentnou súčasťou tradičného výsluchového priestoru. Uniforma, formálne usporiadanie miestnosti, prítomnosť väčšieho počtu osôb – to všetko sú environmentálne faktory, ktoré aktivujú stresovú reakciu a znižujú schopnosť obete kooperovať. Projekt špeciálnych výsluchových miestností (ŠVM), implementovaný v rámci slovenského Policajného zboru od roku 2018, reaguje práve na túto potrebu vytvorením prostredia, ktoré vizuálne a atmosférou pripomína bežnú obývaciu izbu.

V rovine verbálnej komunikácie je budovanie rapportu podmienené emocionálnou validáciou. Validácia v tomto kontexte neznamená súhlas s obsahom výpovede ani hodnotenie prežívanej traumy, ale potvrdenie toho, že prežívanie obete je legitímne a pochopiteľné. Príkladom validačnej intervencie je výrok: „*Vidím, že hovoríš o tomto momente je pre vás veľmi ťažké. Pokojne si doprajte čas.*“ Takáto intervencia plní dvojakú funkciu: na psychologickej úrovni znižuje aktiváciu stresovej osi, na komunikačnej úrovni signalizuje obeti, že priestor rozhovoru je bezpečný a že tempo výpovede určuje ona, nie vyšetrovateľ.

Technika *pacing and leading*, pochádzajúca z terapeutickej komunikácie, nachádza v kontexte výsluchu traumatizovanej obete opodstatnené uplatnenie. Prispôsobenie tempa reči, rytmu dýchania a celkovej energetickej úrovne komunikácie obeti vedie prostredníctvom zrkadlenia k jej postupnému upokojeniu a zníženiu aktivácie stresovej osi. Neverbálna komunikácia vyšetrovateľa má v tomto kontexte rovnako zásadný význam ako verbálna. Otvorená telesná postúra, mierne predklonenie smerom k obeti, udržiavanie primeraného očného kontaktu bez jeho vynucovania – to sú neverbálne signály, ktoré posilňujú pocit bezpečia a dôvery. Osobitne je potrebné upozorniť na mylný predpoklad, rozšírený aj v radoch príslušníkov bezpečnostných zborov, že vyhybanie sa očnému kontaktu je indikátorom klamstva. Pri traumatizovanej obeti je vyhybanie sa očnému kontaktu typickým prejavom hanby, zahanbenia alebo disociatívneho stavu – teda reakcií, ktoré sú priamym dôsledkom prežitej traumy a nemajú žiadnu súvislosť s verifikáciou výpovede.

Kognitívne interview, vyvinuté Fisherom a Geiselmanom (1992) na základe poznatkov kognitívnej psychológie o fungovaní ľudskej pamäte, predstavuje doteraz najdôkladnejšie empiricky overenú metódu výsluchu, ktorá je zároveň zlučiteľná s psychologickými potrebami traumatizovanej obeť. Metóda je postavená na štyroch základných technikách, z ktorých každá aktivuje odlišné pamäťové mechanizmy.

Mentálna rekonštrukcia kontextu vychádza z princípu kontextovo závislého vybavenia: pamäťové stopy sú ľahšie dostupné v prostredí, ktoré zodpovedá podmienkam ich uloženia. Vyšetrovateľ preto povzbudzuje obeť, aby sa v mysli vrátila k situácii pred udalosťou – k počasiu, k nálade, k prostrediu, k fyzickým vnemom. Táto technika aktivuje pamäťovú stopu prostredníctvom emocionálnych a senzorických kľúčov, čo je v súlade s tým, ako je traumatická pamäť organizovaná v amygdale.

Voľná narácia bez prerušenia je technikou, ktorá priamo reaguje na neuropsychologický poznatok o fragmentárnej povahe traumatickej pamäte. Každý vstup vyšetrovateľa do spontánneho rozprávania obeť funguje ako kognitívny šum, ktorý narúša krehký proces vybavenia a môže viesť k strate pamäťovej stopy. Vyšetrovateľ preto v tejto fáze zaujíma pozíciu aktívneho, empatického poslucháča, ktorý minimálnymi verbálnymi a neverbálnymi signálmi potvrdzuje, že obeť je vypočutá, avšak do obsahu výpovede nezasahuje.

Reportovanie zdanlivo nepodstatných detailov využíva skutočnosť, že periférne, zdanlivo irelevantné informácie môžu slúžiť ako kľúče k centrálnym pamäťovým stopám. Obeť je explicitne povzbudená, aby hovorila o všetkom, čo si pamätá, bez ohľadu na to, či to považuje za dôležité. Táto technika zároveň znižuje sebamonitorovanie obeť a tým aj kognitívnu záťaž spojenú s výberom „správnych“ informácií.

Zmena poradia – rozprávanie od konca udalosti alebo od jej emocionálne najintenzívnejšieho momentu – narúša stereotypné vzorce očakávania a môže sprístupniť pamäťové stopy, ktoré sú pri lineárnom rozprávaní nedostupné. Pri aplikácii tejto techniky na traumatizovanú obeť je však nevyhnutná zvýšená opatrnosť: návrat k najintenzívnejšiemu momentu traumy bez adekvátnej psychologickej prípravy môže spustiť disociatívnu epizódu. Táto technika je preto indikovaná až po dôkladnom vybudovaní rapportu a s prihliadnutím na aktuálny psychický stav obeť. Technika zmeny perspektívy – pohľad na udalosť z pozície inej osoby – je pri práci s traumatizovanou obeťou kontraindikovaná v prípadoch, kde je psychická stabilita obeť narušená.

Prístup zameraný na traumu a jazyková stratégia

Prístup zameraný na traumu (*Trauma-Informed Approach, TIA*), systematizovaný americkou agentúrou SAMHSA (2014), predstavuje širší organizačný a komunikačný rámec postavený na štyroch základných princípoch: bezpečnosť, dôveryhodnosť a transparentnosť, podpora a spolupráca, posilnenie a voľba.

V kontexte výsluchovej praxe sa TIA prejavuje predovšetkým v jazykovej stratégii vyšetrovateľa. Eliminácia otázky „*Prečo?*“ je jedným z najdôležitejších komunikačných pravidiel: táto otázka implicitne indukuje pocit viny a defenzívnu reakciu, čím sa obeť dostáva do pozície obhajujúcej sa osoby namiesto osoby, ktorej je poskytovaná podpora. Namiesto toho TIA odporúča využívanie otvorených otázok, ktoré dávajú obeť priestor na vlastný naratív: „*Povedzte mi o tom viac...*“, „*Čo sa dialo potom, keď ste ucítili...*“, „*Čo si pamätáte o tom momente?*“

Zásadným prvkom TIA je tiež práca s *tichom*. V tradičnom výsluchovom kontexte je ticho vnímané ako nepohodlný stav, ktorý vyšetrovateľ reflexívne vyplní ďalšou otázkou. Z psychologického hľadiska je však ticho po výpovedi obeť hodnotným priestorom pre

kognitívnu reorganizáciu: obeť v ňom spracúva práve povedané, vybavuje si ďalšie detaily a rozhoduje sa, čo ďalej zdieľať. Predčasné prerušenie tohto ticha otázkou vyšetrovateľa tento proces narúša a môže viesť k strate cenných informácií.

Kognitívna únava a procesné obmedzenia

Strategická komunikácia s traumatizovanou obeťou má svoje inherentné limity, ktoré je nevyhnutné zohľadniť pri plánovaní výsluchového procesu. Kognitívna únava predstavuje jeden z najvýznamnejších z nich. Výsluch traumatizovanej osoby trvajúci viac ako 60 až 90 minút je z neuropsychologického hľadiska kontraproduktívny: s narastajúcou únavou klesá schopnosť obete vybavovať si detaily, zvyšuje sa riziko konfabulácií a rastie pravdepodobnosť disociatívnych epizód (Fisher a Geiselman, 1992). Paradoxne, kratší, dobre štruktúrovaný výsluch vedený v súlade s princípmi kognitívneho interview a TIA produkuje informačne hodnotnejšie výsledky ako dlhý, vyčerpávajúci výsluch vedený direktívnymi metódami. Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a Trestný poriadok (zákon č. 301/2005 Z. z.) zakotvujú povinnosť vykonávať výsluch obzvlášť zraniteľných obetí obzvlášť obozretne a s prihliadnutím na ich psychický stav. Trestný poriadok (§ 135) výslovne upravuje výsluch v prípadoch trestných činov proti ľudskej dôstojnosti a stanovuje, že tento výsluch je potrebné vykonávať obzvlášť obozretne a v prítomnosti psychológa. Táto zákonná požiadavka je v súlade s odporúčaniami kognitívnej psychológie, avšak jej praktická implementácia naráža na systémové obmedzenia: vyšetrovatelia sú zaťažení veľkým počtom spisov, časovými lehotami a administratívnymi požiadavkami, ktoré sú v priamom napätí s požiadavkou na starostlivý, časovo neobmedzený prístup k obeť.

Sekundárna viktimizácia – druhotné zraňovanie obete v dôsledku nevhodného prístupu inštitúcií – predstavuje v slovenskom kontexte závažný a empiricky doložený problém.

Orgány činné v trestnom konaní patria medzi primárne zdroje sekundárnej viktimizácie obetí sexuálnych trestných činov, a to predovšetkým prostredníctvom nevhodne vedených výsluchov, opakovaného vypočúvania a nedostatočnej citlivosti voči psychickým potrebám obete. Zákon č. 274/2017 Z. z. definuje druhotnú viktimizáciu ako ujmu, ktorá obeť vznikla v dôsledku konania alebo nekonania orgánu verejnej moci (§ 2 ods. 1 písm. f), a zakotvuje povinnosť postupovať ohľaduplne, profesionálne a s rešpektom (§ 3 ods. 3). Aspektom, ktorý je v odbornej diskusii o komunikácii s traumatizovanými obeťami často opomínaný, je psychologický dopad tejto práce na samotného vyšetrovateľa. *Sekundárna traumatizácia* je dobre zdokumentovaným fenoménom u profesionálov, ktorí sú dlhodobo vystavení traumatickým naratívom iných osôb (Figley, 1995). Paradoxne, vyšetrovateľ trpiaci vicarious traumou (prenesená trauma) je menej schopný aplikovať princípy TIA a kognitívneho interview, pretože jeho vlastná kapacita pre empatiu a aktívne počúvanie je vyčerpaná.

Prítomnosť psychológa vo výsluchovej miestnosti môže byť pre obeť zdrojom ďalšieho stresu, ak nie je jeho úloha jasne vymedzená a komunikovaná. Optimálnym modelom je ten, v ktorom psychológ sleduje výsluch z vedľajšej miestnosti prostredníctvom technického zariadenia – čo je štandardom v rámci projektu ŠVM – a vyšetrovateľovi poskytuje priebežnú spätnú väzbu alebo intervnuje v prípade, že psychický stav obete si to vyžaduje. Sociálny pracovník, resp. dôverník v zmysle zákona č. 274/2017 Z. z. (§ 48a zákona č. 301/2005 Z. z.), plní odlišnú, avšak komplementárnu funkciu: poskytuje obeť psychosociálnu oporu a zastupuje jej záujmy v rámci trestného konania. Efektivita zákonných ustanovení o ochrane obetí je v súčasnosti limitovaná fragmentáciou vyšetrovacích postupov. Absentujúca štandardizácia nárokov dozorových prokurátorov a závislosť od personálnych či materiálnych kapacít jednotlivých útvarov PZ vytvára prostredie procesnej diskontinuity. Pre obeť násilných činov to znamená nerovnomerný prístup k právam, čo zvyšuje riziko ich systémovej marginalizácie.

Aplikačné odporúčania a záver

Predkladaný príspevok argumentuje, že prechod od tradičného, direktívneho modelu výsluchu k modelu sprevádzaného rozprávaním, zakotvenému v princípoch kognitívneho interview a prístupu zameraného na traumu, nie je len etickým imperatívom, ale predovšetkým pragmatickou nevyhnutnosťou z hľadiska informačnej výťažnosti výsluchového procesu. Neurobiologické a psychologické poznatky o fungovaní traumatickej pamäte jednoznačne ukazujú, že metódy, ktoré generujú kognitívnu záťaž, produkujú menej spoľahlivé výpovede s vyšším rizikom konfabulácií, zatiaľ čo metódy, ktoré túto záťaž minimalizujú, umožňujú obeti prístup k širšiemu spektru pamäťových detailov.

Po *prvé*, je nevyhnutné systematické vzdelávanie príslušníkov PZ v oblasti psychológie traumy, komunikačných techník kognitívneho interview a princípov TIA, realizované formou viacdenných kurzov s nácvikom modelových situácií a supervíziou. Empirické výskumy konzistentne potvrdzujú, že jednorazové školenia nestačia na trvalú zmenu komunikačných vzorcov vyšetrovateľov. Kľúčovým prvkom efektívneho vzdelávania je práve nácvik v simulovaných podmienkach s následnou analýzou, ktorý umožňuje vyšetrovateľom internalizovať nové komunikačné vzorce na úrovni automatizovaných reakcií.

Po *druhé*, je žiaduce urýchlenie implementácie projektu ŠVM na všetkých útvaroch PZ, kde dochádza ku kontaktu s obzvlášť zraniteľnými obeťami. Príručka k etickému kódexu príslušníka Policajného zboru (Dinušová, 2023, s. 24) zdôrazňuje, že prehlbovanie etickej dimenzie výkonu policajného povolania je trvalou výzvou PZ a že aplikačné aspekty etického kódexu príslušníka PZ budú súčasťou ďalšieho vzdelávania príslušníkov PZ.

Po *tretie*, je potrebné inštitucionalizovať interdisciplinárnu kooperáciu medzi vyšetrovateľmi, psychológmi a sociálnymi pracovníkmi v rámci výsluchového procesu, pričom psychológ by mal plniť aktívnu odbornú funkciu, nie len formálnu prítomnosť. Návrh na povinnú prítomnosť psychológa alebo sociálneho pracovníka ako aktívneho odborného garanta komunikačného procesu je v súlade s medzinárodnými štandardmi ochrany obetí a s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ.

Po *štvrté*, je nevyhnutné zaviesť systémovú podporu psychohygieny vyšetrovateľov prostredníctvom pravidelnej supervízie a prístupu k psychologickému pomoci, ako podmienku udržateľnej implementácie citlivého komunikačného prístupu.

Etický imperatív, ktorý stojí v pozadí všetkých týchto odporúčaní, je možné formulovať nasledovne: pravda v trestnom konaní nesmie byť vykúpená ďalším psychickým poškodením obeť. Táto zásada nie je v rozpore s efektívnosťou vyšetrovania – naopak, je jej nevyhnutnou podmienkou. Zmena paradigmy od „výsluchu pre fakty“ k „rozhovoru pre porozumenie“ predstavuje nielen etický, ale predovšetkým metodologický pokrok, ktorého implementácia si vyžaduje systémovú spoluprácu medzi katedrami psychológie, sociálnej práce a bezpečnostných vied na jednej strane a orgánmi činnými v trestnom konaní na strane druhej.

Resumé

Predkladaný príspevok analyzuje prienik psychológie traumy a vyšetrovacej praxe v kontexte násilnej kriminality na Slovensku. Ústredným problémom je napätie medzi potrebou maximalizovať informačnú výťažnosť výsluchu a povinnosťou chrániť psychosociálnu integritu traumatizovanej obeť. Autor argumentuje, že tradičné direktívne metódy výsluchu pri kontakte s fragmentovanou pamäťou obeť zlyhávajú, zvyšujú kognitívnu záťaž a vedú k sekundárnej viktimizácii. Príspevok na základe neurobiologických poznatkov vysvetľuje špecifiká ukladania traumatických spomienok prostredníctvom amygdaly a hipokampu, čo spôsobuje nelineárnosť a senzorickú fragmentáciu výpovedí. Ako efektívne nástroje riešenia

tohto problému analyzuje kognitívne interview a prístup zameraný na traumy (TIA), ktoré prostredníctvom budovania rapportu a modifikovanej jazykovej stratégie umožňujú získať kvalitnejšie dôkazné informácie. Empirické údaje poukazujú na systémové nedostatky v aplikačnej praxi na Slovensku, vrátane pretrvávajúcich mýtov o násilí u časti vyšetrovateľov a nedostatočnej infraštruktúry. Záver príspevku formuluje konkrétne odporúčania pre interdisciplinárnu prax, najmä potrebu systematického vzdelávania príslušníkov Policajného zboru, inštitucionalizáciu spolupráce s psychológmi a plošné zavádzanie špeciálnych výsluchových miestností.

Résumé

This paper analyses the intersection of trauma psychology and investigative practice within the context of violent crime in Slovakia. The central issue is the tension between the need to maximize the information yield of the interview process and the duty to protect the psychosocial integrity of traumatized victims. The author argues that traditional directive interrogation methods fail when encountering a victim's fragmented memory, increasing cognitive load and leading to secondary victimization. Based on neurobiological findings, the paper explains the specifics of how traumatic memories are stored via the amygdala and hippocampus, which results in non-linear and sensory fragmentation of testimonies. The author analyses the cognitive interview and the trauma-informed approach (TIA) as effective tools for addressing this problem; through rapport-building and modified language strategies, these methods enable the collection of higher-quality evidentiary information. Empirical data highlight systemic shortcomings in applied practice in Slovakia, including persistent myths about violence among some investigators and insufficient infrastructure. The conclusion formulates specific recommendations for interdisciplinary practice, particularly the need for systematic training of Police Force members, the institutionalization of cooperation with psychologists, and the widespread implementation of special interview rooms.

Zoznam bibliografických odkazov

EURÓPSKY PARLAMENT a RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 2012. *Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV*. In: Úradný vestník Európskej únie. L 315, s. 57-73. Dostupné aj na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32012L0029>

BREWING, CHRIS R., (2001). *A cognitive neuroscience account of posttraumatic stress disorder and its treatment*. In: Behaviour Research and Therapy. roč. 39, č. 4, s. 373–393. ISSN 0005-7967. Dostupné z DOI: 10.1016/s0005-7967(00)00087-5

DINUŠOVÁ, D., (2022). *Vybrané teoretické súvislosti skúmania dôveryhodnosti Policajného zboru*. In: Notitiae iudiciales Academie collegii aedilium in Bratislava: vedecký časopis Akadémie PZ v Bratislave. roč. 8, č. 1, s. 3-16. ISSN 2453-6954.

DINUŠOVÁ, D., (2023). *Príručka k etickému kódexu príslušníka Policajného zboru vydaného nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 41/2022 o etickom kódexe príslušníka Policajného zboru* [online]. 1. vyd. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 27 s.

FIGLEY, CHARLES R., ed., (1995). *Compassion Fatigue: Coping with Secondary Traumatic Stress Disorder in Those Who Treat the Traumatized*. New York: Routledge. Brunner/Mazel Psychosocial Stress Series, 23. ISBN 978-0-87030-759-5.

FISHER, R. P., GEISELMAN, E. R., (1992). *Memory enhancing techniques for investigative interviewing: The cognitive interview*. Springfield: Charles C Thomas Publisher. ISBN 0398082200.

HERMAN, J., (2022). *Trauma and Recovery*. New York: Basic Books. ISBN 9781541602953.

KRÁSNÁ, P., (2019). *Prevenia sekundárnej viktimizácie*. In: KIŠŠOVÁ, Michaela a Magdaléna ONDICOVÁ (eds.). *Prevenia kriminality – výzva spoločnosti: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 04.–05. 06. 2019, Bratislava**. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. ISBN 978-80-8054-840-7. s. 91–100.

OČENÁŠOVÁ, Z., MURDZA, K., VAJZER, L., SABOLOVÁ, I., (2017). *Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov Policajného zboru v prípadoch násilia páchaného na ženách* / aut. Zuzana Očenášová, aut. Karol Murdza, aut. Ladislav Vajzer, aut. Ivana Sabolová, rec. Jana Viktoryová, rec. Jaromír Mlýnek. – 1. vyd. – Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2017. – 71 s. – ISBN 978-80-7138-152-5.

PORGES, S. W., (2011). *The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-regulation*. New York: W. W. Norton & Company. Norton Series on Interpersonal Neurobiology. ISBN 9780393707007.

VAN DER KOLK, B.A. (2015). *The Body Keeps the Score: Mind, Brain and Body in the Transformation of Trauma*. London: Penguin Books. ISBN 9780141978611.

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné údaje

PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.
Katedra spoločenských vied
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
ernest.kovac@akademiapz.sk